

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ АМАЛГА ОШИРУВЧИ ОРГАН ХОДИМЛАРИНИНГ ХУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ

Бобомуродов Фарход Боймуротович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги

Академияси тезкор-қидирув фаолияти кафедраси

мустақил изланувчиси, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) E-mail: farhod86b@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7766795>

Аннотация: мақолада МДХга аъзо давлатларнинг шу жумладан, Украина, Қозоғистон, Россия, Қирғизистон, Озарбайжон Литва, Арманистон, Тожикистон, Молдова, Беларусь давлатларининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонун нормаси билан Ўзбекистон Республикаси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида назарда тутилган тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган ходимларининг ҳуқуқлари ҳақида моддаси таҳлил қилиниб, илмий асослантирилган таклифлар билдирилган.

Таянч сўзлар: тезкор-қидирув фаолияти, тезкор ходимнинг ҳуқуқлари, оммавий ахборот воситалари, қидирув иши.

Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган ходимлари томонидан қонунда белгиланган ҳуқуқларидан фойдаланиши, тезкор-қидирув фаолиятининг асосий вазифаларини бажаришга имкон беради.

Ушбу масалада МДХга аъзо давлатларнинг тезкор-қидирув фаолияти қонунчилиги нормалари ўрганилганида қуйидагилар маълум бўлди. Жумладан, Хусусан, *Украина Республикасининг* “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида: “1) шахсни розилиги асосида улардан сўраш, ёрдамидан фойдаланиш; 2) мулкчилик шаклидан қатъий назар, жисмоний ва юридик шахслардан ноқонуний хатти-ҳаракатлар фактларини аниқлаш ва ҳужжатлаштириш мақсадида товарлар, буюмлар ва моддаларни, шу жумладан муомаласи тақиқланган моддаларни назорат остида етказиб бериш ва назорат остида сотиб олишни амалга ошириш, назорат остида етказиб бериш, назорат остида ва тезкор харидлар Украина ЖПКнинг 271-моддаси қоидаларига мувофиқ Украина ички ишлар вазирлиги, Украина иқтисодий хавфсизлик бюроси, Украина хавфсизлик хизмати томонидан келишилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган тартибда амалга оширилиши; 3) қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда мулкчилик шаклидан қатъий назар, корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг молия-хўжалик фаолиятини, яқка тартибдаги тадбиркорлик фаолиятини текшириш; 4) корхоналар, муассасалар ва

ташкilotлар фаолиятини тавсифловчи ҳужжатлар ва маълумотлар билан танишиш, уларни тезкор-қидирув фаолияти билан шуғулланадиган бўлинмаларни сақлаш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан ўрганиш, корхона, муассасалар ва ташкilotлар раҳбарларининг илтимосига биноан бундай ҳужжатларнинг нусхаларини олиш; 5) жиноят содир этган шахсларни қўлга олиш, жиний ҳуқуқбузарликларни бостириш, хорижий давлатлар, ташкilotлар ва шахслар махсус хизматларининг разведка ва қўпоровчилик фаолияти бўйича операцияларни ўтказиш; 6) турар-жой ва бошқа биноларга уларнинг розилиги билан кириш, тайёрланаётган жиноят ҳолатларини аниқлаш, шунингдек, текширув ўтказиладиган шахсларнинг ноқонуний фаолияти тўғрисида маълумот тўплаш; 7) Украина ЖПКнинг 267-моддаси қоидаларига мувофиқ, турар жойлар ва бошқа хўжалик хоналарини текшириш орқали, оғир ёки ўта оғир жиноят изларини, шундай жиноятга тайёргарлик кўриш ёки содир этилганлигининг далили бўлиши мумкин бўлган ҳужжатлар ва бошқа нарсаларни яширинча аниқлаш ва қайд этиш; 8) Украина ЖПКнинг 272-моддаси қоидаларига мувофиқ уюшган гуруҳ ва жиний ташкilotнинг фаолиятини ошкор қилиш бўйича махсус вазифани бажариш; 9) Украина ЖПКнинг 260, 263-265-моддалари қоидаларига мувофиқ шахснинг аудио, видео мониторингини амалга ошириш, электрон алоқа тармоқларидан, электрон ахборот тармоқларидан маълумотларни олиб ташлаш; 10) Украина ЖПКнинг 261, 262-моддалари қоидаларига мувофиқ ёзишмаларни олиб қўйиш ва текшириш; 11) Украина ЖПКнинг 269, 270-моддалари қоидаларига мувофиқ шахсни, нарсани ёки жойни, шунингдек жойнинг аудио ва видео мониторингини кузатиш; 12) Украина ЖПКнинг 268-моддаси қоидаларига мувофиқ электрон воситаларнинг жойлашган жойини аниқлаш; 13) ошкора ва ноошкора усулда штатдаги ёки штатдан ташқари ходимларга эга бўлиш; 14) Украина ЖПК 275-моддаси қоидасига мувофиқ ноошкора ҳамкорликдан фойдаланиш; 15) юридик ва жисмоний шахслардан тайёрланаётган ёки содир этилган жиний ҳуқуқбузарликлар ҳамда жамият ва давлат хавфсизлигига таҳдид тўғрисида бепул ёки ҳақ эвазига ахборот олиш; 16) маъмуриятнинг розилиги билан корхоналар, муассасалар, ташкilotларнинг хизмат хоналари, транспорт воситалари ва бошқа мол- мулкдан, шунингдек шахсларни розилиги билан уй-жой, бошқа бинолар, транспорт воситалари ва уларга тегишли мол мулкдан фойдаланиш; 17) Украина ЖПКни 273-моддаси қоидасига мувофиқ, олдиндан айнанлаштирилган, ёлғончи (иммитацион) воситаларни яратиш

ва улардан фойдаланиш; 18) автоматлаштирилган ахборот тизимларини яратиш ва улардан фойдаланиш; 19) Миллий полиция, Украина хавфсизлик хизмати, Украина Давлат чегара хизмати, Украина давлат ҳокимияти органлари ва мансабдор шахсларнинг ҳимоясини таъминлаш тўғрисидаги қонунлари ва Украина божхона кодексига биноан жисмоний таъсир воситалари, махсус воситалар, ўқотар қуроллардан белгиланган асослар ва тартибда қўллаш; 20) Украина қонунчилигига мувофиқ бошқа давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ва халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотларига, Украинанинг халқаро шартномалари, шунингдек Украина аъзо бўлган халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотларига ваколатлари доирасида сўровнома билан мурожаат қилиш; 21) жиноий таҳлил ишини ташаббуси билан бошлаш ёки тўғридан-тўғри ўтказиш каби ҳуқуқлар кўрсатилганлиги; Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш, тегишли илтимосномаларни тақдим этиш, кўриб чиқиш, тезкор-қидирув тадбирлари натижасини қайд этиш, судни рухсати асосида тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш Украина ЖПКнинг 21-боби қоидаларига мувофиқ тартибга солиниши, суднинг рухсати ёки прокурорнинг қарори талаб этилмайдиган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш бўйича прокурорга хабар берилиб, тегишли тезкор бўлинма раҳбарлари ёки унинг ўринбосарлари томонидан қарор қабул қилиниши, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинлигини чеклаш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишга тезкор бўлинма раҳбарининг прокурор билан келишган асосланмирилган қарорига суднинг санкция бериши орқали амалга оширилиши, ушбу чоралар фақат оғир ёки ўта оғир жиноят содир этилишининг олдини олиш, хорижий давлатлар ва ташкилотларнинг махсус хизматлари томонидан террористик ҳаракатлар ва бошқа тажовузларнинг олдини олиш ва бартараф этиш бўйича маълумот олишнинг бошқа йўли бўлмаганида қўлланилиши, тезкор-қидирув фаолияти давомида алоҳида топшириқларни бажариш учун бошқа бўлинмаларнинг ходимлари жалб этилиши, терроризмга қарши курашиш мақсадида тезкор-қидирув фаолияти билан шуғулланувчи бўлинмаларнинг ҳуқуқларини амалга ошириш бўйича фаолиятини мувофиқлаштириш Украина хавфсизлик хизмати томонидан амалга оширилиши”(8-м)¹” мазмунида қоидаларнинг белгилангани тезкор бўлинмалар томонидан 21 та ҳуқуқларидан фойдаланишда Украина

¹ Закон Республики Украины, от 18 февраля 1992 г. № 2135-ХІІ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 04.03.2023)

ЖПКга амал қилиниши, прокурор, суд, Давлат хавфсизлик хизмат ходимлари билан ҳамкорликда тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши маълум бўлди.

Қозоғистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “1) ваколати доирасида ушбу қонуннинг 11-моддасида кўрсатилган тезкор-қидирув тадбирларини, шунингдек, суриштирувчи, терговчининг топшириғига кўра Қозоғистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексида белгиланган ноошкора тергов ҳаракатларини ўтказиши; 2) тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал қилишни таъминлайдиган тезкор ҳисобларни ва ахборот тизимларини яратиш ва улардан фойдаланиш; 3) тезкор-қидирув тадбирлари ва ноошкора тергов ҳаракатларини амалга ошириш давомида турар-жойлар ва нотурар жой бинолари, транспорт воситалари, шунингдек жисмоний ва юридик шахсларнинг бошқа мол-мулкидан фойдаланиш; 4) конспиратив ташкилотни яратишда тезкор-қидирув фаолияти ва ноошкора тергов ҳаракатларни амалга оширувчи органларнинг бўлинмалари, бинолари ва транспорт воситаси, кўмаклашувчи шахсларни шифрлаш бўйича идоравий ҳужжатлардан фойдаланиш; 5) тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг транспорт воситаларидан фойдаланиш қондасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш; 6) зарур илмий-техникавий ёки бошқа махсус билимларга эга бўлган мансабдор шахслар ва мутахассисларнинг ёрдамидан фойдаланиш; 7) Қозоғистон Республикасининг қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга мувофиқ тижорат, банк ва қонун билан қўриқланадиган бошқа сирларни ташкил этувчи маълумотларни ошкор бўлишини олдини олишда тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал қилишда муҳим бўлган маълумотни бошқа ташкилотлардан бепул олиш ва улардан фойдаланиш; 8) Қозоғистон Республикасининг ҳудудида тезкор-қидирув фаолиятини ва ноошкора тергов ҳаракатларини амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлган бошқа органлар билан келишилган ҳолда ушбу органларнинг кучлари ва воситаларини алоҳида тадбирини ўтказиш учун жалб қилиш; 9) ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва махсус давлат органларининг ходимлари режим объектлари ёки ҳарбий қисмларни ўз ичига олган Марказий давлат органларининг раҳбарлари ёки раҳбарлари билан келишилган ҳолда, фақат ушбу қонуннинг 11-моддасида назарда тутилган тезкор-қидирув тадбирлари, ноошкора тергов ҳаракатларини амалга ошириш мақсадида

кунни исталган вақтида ташкилотларнинг ҳудуди ва биноларига, шунингдек низом талабларига биноан ҳарбий қисмлар ва бошқа режим объектлари ҳудудига эркин кириш; 10) Қозоғистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигида белгиланган тартибда ва муддатларда тезкор-қидирув тадбири давомида аниқланган жиноий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги маълумотларни тасдиқловчи материаллари илова қилган ҳолда рўйхатдан ўтказилиб, терговга ўтказилиши(8-м)² мазмунидаги қоидаларнинг назарда тутилгани тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда тезкор бўлинмаларнинг ҳуқуқларини амалга оширишда ЖПК талабаларига риоя қилинишини тақозо этади.

Россия Федерациясининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “1) ушбу федерал қонуннинг 6-моддасида санаб ўтилган тезкор-қидирув тадбирларини ошкора ва ноошкора амалга ошириш, уларни ўтказиш пайтида ҳужжатлар, нарсалар, материаллар ва хабарларни олиб қўйиш, шунингдек, инсон ҳаёти, соғлиғига бевосита таҳдид бўлган тақдирда, шунингдек Россия Федерациясини давлат, ҳарбий, иқтисодий, ахборот, экологик хавфсизлигига таҳдид бўлганида алоқа хизмат кўрсатилишини тўхтатиш; тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш вақтида нарсалар, ҳужжатлар, материаллар олиб қўйилган тақдирда, олиб қўйишни амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси РФ ЖПК талабларига биноан баённома тузилиши; агарда ошкора тезкор-қидирув тадбирлари давомида ҳужжатлар ва электрон ахборот ташувчи воситалари олиб қўйилган бўлса, ҳужжатларни олиб қўйган мансабдор шахс томонидан ҳужжатларнинг асл нусхаларидан, олиб қўйилган электрон ахборот ташувчи воситаларининг қонуний эгасининг илтимосига биноан ҳужжатлардан нусхалари олинишига ёки электрон ахборот ташувчи воситаларида мавжуд бўлган маълумотлар бошқа электрон ахборот ташувчи воситаларига кўчирилишига рухсат берилиши; олиб қўйилган ҳужжатларнинг ёки электрон ахборот ташувчи воситаларни нусхалари олиб қўйилган шахсга топширилиши ва бу ҳақида баённомага ёзувлар киритилиши; ҳужжатлар ёки электрон ахборот ташувчи воситаларда мавжуд бўлган маълумотларни нусха олишда ҳужжатлар ва электрон ахборот ташувчи воситаларда маълумотларни йўқолиши ёки ўзгаришини олди олиниши; агар бу тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишга тўсқинлик қилиши мумкин бўлса, олиб қўйилган электрон ахборот ташувчи воситасида мавжуд бўлган

² Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. №13 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 04.03.2023).

маълумотлар ёки ҳужжатлардан нусха олишга йўл қўйилмаслиги; олиб қўйилган ҳужжатлар беш кун ўтиб, эгасига уч кун ичида почта орқали қайтарилиб, ҳужжат юборилган почта рақами баённомага киритилиши; ҳужжатларнинг нусхалари юридик шахс жойлашган жойга ёки баённомада кўрсатилган шахснинг яшаш жойига юборилиши; 2) ТҚФни амалга оширувчи органларга ношкора кўмаклашишга розилик билдирган шахслар билан пулли ёки бепул ҳамкорлик ўрнатиш; 3) тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш жараёнида шартнома ёки оғзаки келишувга биноан корхоналар, муассасалар, ташкилотларнинг хизмат кўрсатиш хоналари, ҳарбий қисмларнинг мол-мулки, шунингдек, жисмоний шахсларнинг турар жой ва нотурар жой бинолари, транспорт воситалари ва бошқа мол-мулкидан фойдаланиш; 4) тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари, шунингдек, уларга ношкора асосда ёрдам берадиган фуқароларни шахсини, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, бўлинмалар, бинолар, транспорт воситаларининг қайси ташкилотга тегишлилигини ниқоблашда конспиратив ҳужжатларидан фойдаланиш; 5) Россия Федерацияси қонунларида белгиланган тартибда тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш учун зарур бўлган корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва бўлинмаларни ташкил этиш; тезкор-тергов фаолияти билан шуғулланувчи органларнинг мансабдор шахсларининг қонуний талабларига риоя қилмаслик ёки унинг қонуний вазифаларини бажарилишига тўсқинлик қилиш Россия Федерацияси қонунларида назарда тутилган жавобгарликка сабаб бўлиши(15-м)”³мазмунда қоидаларнинг ҳуқуқ нормасида баён этилганлиги, ТҚФни амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириб, нарса, буюм ва бошқа предметларни ЖПК талабларига биноан баённома асосида расмийлаштирилиши маълум бўлди.

Қирғизистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “1) қонунда белгиланган ваколатлар доирасида ошкора ва ношкора тезкор-қидирув тадбирини амалга ошириш, уларни амалга ошириш вақтида буюмлар, материалларни олиб қўйиш, шунингдек, инсон ҳаёти ва соғлиғига бевосита таҳдид, шунингдек Қирғизистон Республикасини давлат, ҳарбий, иқтисодий ёки экологик хавфсизлигига таҳдид бўлганида алоқа хизматларини кўрсатишни

³ Федеральный закон Российской Федерация от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.Consultant.ru>. (мурожаат вақти: 04.03.2023).

тўхтатиш; 2) уяли алоқа операторларидан мобил қурилманинг ишлашини тўхтатишни талаб қилиш, агар унинг халқаро идентификатори Қирғизистон Республикаси ички ишлар органлари томонидан Қирғизистон Республикасининг ҳукумати томонидан белгиланган тартибда сақланадиган ўғирланган мобил қурилмалар реестрига киритилган бўлса; 3) тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга ноошкора асосда ёрдам кўрсатишга рози бўлган шахслар билан бепул ёки пуллик асосда ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш; 4) тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда шартнома ёки оғзаки келишув бўйича корхоналар, муассасалар, ташкилотларнинг хизмат бинолари, ҳарбий қисмларнинг мол-мулки, шунингдек жисмоний шахсларни турар-жой ва нотурар жой бинолари, транспорт воситаларидан бошқа мулкларидан фойдаланиш; 5) тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари, шунингдек, уларга ноошкора асосда ёрдам берадиган фуқароларни шахсини, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, бўлинмалар, бинолар, транспорт воситасини қайси ташкилотга тегишли эканлигини ниқоблашда конспиратив ҳужжатларидан фойдаланиш; тезкор-тергов фаолиятини амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахсларининг қонуний талабларини жисмоний ва юридик шахслар томонидан бажарилиши мажбурийлиги, тезкор-қидирув фаолияти билан шуғулланувчи органлар мансабдор шахсларни қонуний талабларини бажармаслик ёки унинг қонуний бажарилишига тўсқинлик қилиш Қирғизистон Республикаси қонунларида назарда тутилган жавобгарликка сабаб бўлиши(5-м)⁴ каби қоидаларнинг баён этилгани, ТҚФни амалга оширувчи органларининг ҳуқуқлари РФнинг ТҚФ қонунида кўрсатилган ТҚФ органларининг ҳуқуқлари билан деярли бир хил эканлиги маълум бўлди.

Озарбайжон Республикасини “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “ 1) ушбу қонунни 10-моддасида назарда тутилган тартибда тезкор қидирув тадбирларини ошкора ва ноошкора тарзда амалга ошириш; 2) махфийликни сақлаган ҳолда тезкор-қидирув фаолияти субъектларига ёрдам беришга рози бўлган шахслар билан пулли ёки бепул ҳамкорлик қилиш; 3) тезкор-қидирув фаолиятини таъминлаш ва ундан фойдаланиш учун ахборот тизимини яратиш; 4) тезкор-тергов фаолияти давомида жисмоний ва юридик шахсларнинг турар-жой ва нотурар жой бинолари ва бинолари, transport воситалари ва бошқа мол-мулкларидан

⁴ Закон Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года № 131 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://cbd.minjust.gov.kg/> (муружаат вақти: 04.03.2023)

шартнома ёки оғзаки келишув асосида фойдаланиш; 5) тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари, шунингдек, уларга ноошкора асосда ёрдам берадиган фуқароларнинг шахсини, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, бўлинмалар, бинолар, транспорт воситасини қайси ташкилотга тегишли эканлигини ниқоблашда конспиратив ҳужжатларидан фойдаланиш (7-м)”⁵ мазмунида баён этилгани, ТҚФни амалга оширувчи органларни ҳуқуқлари 5 та бўлиб, Россия, Қирғизистон ТҚФ қонунига ўхшаш ҳуқуқлар билан тартибга солинганлигини таъкидлаш жоиздир.

Литва Республикасининг “Тезкор фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “1) тезкор фаолият усулини қўллаш; 2) техник воситалардан умумий тартибда фойдаланиш; 3) тезкор фаолиятни амалга оширишда тезкор фаолият объекти бўлган шахслар билан алоқа ўрнатиш; 4) тезкор фаолиятни амалга оширишда шахсларнинг ёрдамидан фойдаланиш; 5) тезкор фаолиятни таъминлаш учун мутахассисларни хизматидан фойдаланиш; 6) назорат текшируви ва назорат харидларини амалга ошириш; 7) шахснинг айнанлигини аниқлаш учун бармоқ излари, овоз, ҳид ва бошқа намуналарини ноошкора олиш; 8) пистирма ва ноошкора операцияларни ўтказиш; 9) ушланган ва қамоққа олинган шахсларга нисбатан кўмаклашувчи шахсларни жалб қилиш усулини қўллаб, афсонага кўра, процессуал ҳужжатлардан фойдаланиш; 10) шахснинг розилиги билан уни қонун ҳужжатида белгиланган тартибда полиграфия ёрдамида текшириш; 11) қонун ҳужжатида белгиланган тартибда тезкор тергов олиб борилаётган шахснинг яқин қариндошлари, яқинлари ва бошқа алоқадор бўлган шахсга ноқонуний моддий бойликларни топшириш мажбур эканлигини тушунтириш; 12) корхоналар, муассасалар ва ташкилотлардан тезкор фаолият учун зарур бўлган маълумотларни олиш, қонун ҳужжатларига мувофиқ суд қарори талаб қилинадиган маълумот бундан мустасно; 13) тезкор фаолият субъектларининг асосий органлари юқорида санаб ўтилган ҳуқуқлардан фойдаланиш тартибини белгилаш мумкинлиги; 14) тезкор фаолият субъектлари ҳукумат ёки унинг ваколатли органлари томонидан белгиланган тартибда қуйидаги ҳуқуқлардан фойдаланиши: а) тезкор ҳисобларни яратиш ва уларни сақлаш; б) тезкор фаолиятни таъминлайдиган, бунинг учун қулай шарт-шароитларни яратадиган корхоналар, муассасалар, ташкилотларни ташкил этиш, улардан фойдаланиш; в) корхона, муассаса ёки ташкилотлар

⁵ Закон Азербайджанской Республики от 28 октября 1999 г. № 728-ІГ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://www.legal-tools.org/doc/7871f5/pdf/> (мурожаат вақти: 04.03.2023).

билан келишиб, тезкор фаолиятида фойдаланиладиган хужжатлар бланкасини ишлаб чиқиш; г) тезкор фаолият учун шахсни тасдиқловчи хужжатларни, хужжатлар шаклини ишлаб чиқиш; д) инсон ҳаёти ёки соғлиғига таҳдид солмайдиган, турли хил объектларни бир хил объектлар йиғиндисидан ажратиб олишга имкон берадиган ўзига хос белги билан белгилашга мўлжалланган кимёвий моддалардан фойдаланиш; е) психотроп модда ёки гиёҳвандлик воситалари ва 1-тоифадаги прекурсорларни сотиб олиш; санкция асосида тезкор терговни ўтказиш лозим бўлганида тезкор фаолият субъектлари қуйидаги ҳуқуқларга эга: 1) почта жўнатмалари, хужжатлар билан жўнатмалар, почта жўнатмалари ва уларнинг хужжатлари устидан ноошкора назоратни амалга ошириш, жисмоний ёки юридик шахснинг иқтисодий ва молиявий операциялари, молиявий ва (ёки) тўлов воситаларидан фойдаланиш тўғрисида маълумот олиш; 2) техник воситалардан махсус тарзда фойдаланиш ва тармоқлар ва (ёки) электрон алоқа хизматларини кўрсатувчи хўжалик юритувчи субъектлардан маълумот олиш; 3) Ҳукумат томонидан белгиланган тартибда Литва банки билан келишилганидан кейин Литва банкдан, тижорат банкларидан, бошқа кредит – молия институтларидан, шунингдек бошқа юридик шахслардан маълумот олиш; 4) турар-жой ва нотурар жой биноларига, транспорт воситаларига яширин кириш ҳуқуқига эга бўлиш, шунингдек, уларни текширишни амалга ошириш, хужжатларни вақтинча олиб қўйиш ва текшириш, тадқиқот учун материаллар, хом ашё ва маҳсулотлар намуналарини, шунингдек бошқа объектларни олиб қўйилишини эълон қилмасдан олиш; 5) жиноий ҳаракатларнинг иммитацион намуналаридан фойдаланиш; 6) назорат остида амалга ошириладиган ҳаракатларни бажариш (7-м)⁶ мазмунидаги қоидаларнинг мавжудлиги тезкор фаолиятини амалга оширувчи субъектларнинг ҳуқуқлари 4 гуруҳдан иборатлиги маълум бўлди.

Арманистон Республикасининг “Тезкор фаолияти тўғрисида” қонунида: “1) ушбу қонуннинг 14-моддасида назарда тутилган тадбирларни ошкора ёки ноошкора усулларда амалга ошириш; 2) тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар билан ноошкора ҳамкорлик қилиш истагини билдирган шахслар билан пулли ёки бепул, шартнома бўйича ёки оғзаки ҳамкорлик қилиш; 3) ТҚФни амалга оширувчи органларнинг, шунингдек тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахсларига тегишли бинолардан,

⁶ Закон Литовский Республики от 20 июня 2002 г. № IX-965 Вильнюс «Об оперативной деятельности» // Электрон манба: <https://e-seimas.lrs.lt/> (мурожаат вақти: 06.03.2023).

бошқа махсус техник ва транспорт воситаларидан фойдаланиш; ушбу қонунда белгиланган вазифаларни амалга ошириш учун Арманистон Республикасининг Миллий хавфсизлик органлари, Полиция органлари билан ҳамкорликда ҳақиқатда мавжуд бўлмаган ташкилотларни тузиш, шунингдек Миллий хавфсизлик органлари томонидан ишлаб чиқилган ниқобланган ҳужжатлардан фойдаланиш; ушбу қонунда белгиланган тартибда тезкор-қидирув тадбирлари Арманистон Республикасининг халқаро шартномаларига мувофиқ, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва хорижий давлатларнинг махсус хизматлари, халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотларининг сўровлари асосида амалга оширилиши; ТҚФни амалга оширувчи органлар ушбу моддада назарда тутилган ҳуқуқларини жисмоний ёки юридик шахс манфаатларида ёки унга зарар етказишда амалга оширишга, давлат органлари, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари партиялар фаолиятига аралашишга ҳуқуқига эга эмаслиги(10-м)⁷ мазмунида қоидалар белгиланганлиги, мазкур қонун бўйича ТҚФни амалга оширувчи давлат органларининг ҳуқуқлари ва уларнинг чегалари кўрсатилганлигини кўриш мумкин.

Тожикистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “1) ушбу қонуннинг 6-моддасида кўрсатилган ошкора ва ноошкора тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш, уларни ўтказиш вақтида ҳужжатлар, нарсалар ва маълумотларни олиб қўйиш, шунингдек шахсларнинг ҳаёти ва соғлиғига, жамоатчиликка, Тожикистон Республикасининг давлат, ҳарбий, иқтисодий, ахборот ёки экологик хавфсизлигига таҳдид қилинган тақдирда алоқа хизматини кўрсатиш; 2) тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга ноошкора асосда ёрдам кўрсатишга рози бўлган шахслар билан бепул ёки пуллик асосда ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш; 3) шартнома ёки оғзаки шаклда ТҚФ давомида корхоналар, муассасалар, бошқа ташкилотларни офис бинолари, ҳарбий қисмларнинг мол-мулки, шунингдек, турар-жой ва нотурар жой бинолари, транспорт воситаси, хусусий шахсларни бошқа мол-мулкидан фойдаланиш; 4) ТҚФни амалга оширувчи органлар мансабдор шахсларининг шахсини, корхоналар, муассасалар, бошқа ташкилотлар, бўлинмалар, бинолар ва транспорт воситаларининг, шунингдек, ТҚФга кўмаклашувчи шахсларни шахсини ниқоблаш мақсадида конспиратив ҳужжатларидан фойдаланиш; 5) ТҚФни амалга оширувчи бошқа органлар билан ҳамкорликда жиноятчиларни

⁷ Закон Республики Армения от 19 ноября 2007 г. № ЗР-223 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://e-seimas.lrs.lt/> (мурожаат вақти: 06.03.2023).

зарарсизлантириш бўйича режа ишлаб чиқиш, мураккаб ва махсус операцияни амалга ошириш; ТҚФни амалга оширувчи органлар мансабдор шахсларининг қонуний талаблари бундай талаблар қўйилган жисмоний ва юридик шахслар томонидан бажарилиши мажбурийдир ва уларнинг бажарилишига тўсқинлик қилиш тақиқланиши (15-м)⁸ мазмунидаги қоидаларнинг назарда тутилгани, ушбу қонунга биноан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ходимлари 5 та асосий ҳуқуқлари кўрсатилган бўлиб, ТҚФнинг вазифаларини бажариш билан боғлиқ жараёнда ушбу орган ходимларининг топшириғини жисмоний ва юридик шахслар томонидан бажариш мажбурийлиги, уларнинг бажарилишига тўсқинлик қилиш тақиқланиши маълум бўлди.

Молдова Республикасининг “Махсус-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда: “1) махсус-қидирув тадбирларини ваколатларга мувофиқ ва қонун доирасида амалга ошириш; 2) ношкора ҳамкорлик қилишга рози бўлган шахс билан алоқа ўрнатиш; 3) махсус-қидирув фаолияти вазифасини бажарилишини таъминлайдиган ахборот тизимларидан фойдаланиш; 4) махсус-қидирув фаолияти давомида шартнома ёки оғзаки розилиги асосида корхоналар, муассасалар, ташкилотларнинг хизмат бинолари, яшаш жойлари, транспорт воситалари, ҳарбий қисмларнинг мол-мулки, шунингдек жисмоний ва юридик шахсларнинг бошқа мол-мулкидан фойдаланиш; 5) дастлабки ва узлуксиз тайёргарликдан ўтиш; 6) қидирув ходими махсус-қидирув тадбирини ўтказиш усули ва тактикасини аниқлашда, ишлатиладиган техникани белгилашда мустақил ҳаракат қилиши, 7) прокурор, прокуратура ходимлари томонидан қидирув ходимига ноқонуний кўрсатмалар берилганида, ушбу кўрсатмаларни бажарилиши уларнинг ҳаёти, соғлиғига реал хавф келтириб чиқарса, прокурорнинг ёзма кўрсатмасини бажаришни рад этишга, ёзма кўрсатмаларни бажаришдан бош тортиш асослари ҳақида юқори турувчи прокурорга хабар бериш”⁹ каби махсус-қидирув фаолиятини амалга оширувчи қидирув офицерининг ҳуқуқлари кўрсатилган бўлиб, ушбу ҳуқуқлардан фойдаланишда қонун талабларига риоя қилиниши талаб этилади.

Беларусь Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунига биноан ТҚФни амалга оширувчи органларни ҳуқуқларидан

⁸ Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года № 687 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.ncz.tj/content> (мурожаат вақти: 06.03.2023).

⁹ Закон Республики Молдова от 29 марта 2012 года №59 «О специальной розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://base.spinform.ru> (мурожаат вақти: 06.03.2023).

ташқари тезкор-қидирув фаолиятида амалга оширишга бевосита алоқадор фуқаролар ва ташкилотларни ҳам алоҳида ҳуқуқи кўрсатилган. Жумладан, *“фуқароларнинг ҳуқуқлари: ТҚФни амалга оширилиши муносабати билан фуқаролар тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга ёрдам беришига рози бўлишга, бундай ёрдамни рад этиш; ошкора равишда ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларида иштирок этишни рад этиш; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг ҳаракати устидан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи юқори органга, прокурорга ёки судга қонун ҳужжатларига мувофиқ шикоят қилиш; тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда уларга етказилган зарарнинг ўрнини қонун ҳужжатларига мувофиқ равишда қоплаш учун мурожаат қилиш; суд томонидан оқлов ҳукми чиқарилган ва бу фуқаролар ўзларининг тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисида маълумотга эга ва тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг ҳаракатлари, уларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, қонуний манфаатлари бузилиши ёки чекланишига олиб келиши ҳақида ёки жиноят қонунида назарда тутилган ижтимоий хавfli қилмиш йўқлиги ёки уларни қилмишларида жиноят таркиби йўқлиги муносабати билан уларга нисбатан жиноят иши қўзғатишдан рад этилган ёки жиноят ишлари бўйича иш юритиш тугатилган ёки жиноий таъқиб қилиш тўхтатилган ҳолларда улар тўғрисида олинган маълумот билан танишиб чиқиш; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга тезкор-қидирув фаолияти вазифаларини бажариш учун зарур бўлган маълумотларни бепул ёки ҳақ эвазига тақдим этиш; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларни шартнома бўйича фойдаланиши учун уларга тегишли бинолар, транспорт воситалари, алоқа воситалари ва бошқа мол-мулкка эгалик ҳуқуқи асосида таъминлаш; ушбу қонун ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ даромадлар ва мол-мулк тўғрисидаги декларацияда кўрсатилмаган иш ҳақи ва бошқа тўловларни олиш; ТҚФни амалга оширувчи органларнинг хатти-ҳаракатлари устидан қонун ҳужжатларига мувофиқ тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи юқори турувчи органларга, прокурорга ёки судга шикоят қилиш; ТҚФни амалга оширувчи органларга қўмаклашиш тўғрисида маълумотларни сир сақлаш; келишилган тўлов тугаганида ёки шартнома муддатининг ўтганида тезкор-қидирув тадбирларида иштирок этиш муносабати билан тузилган шартномани бажаришни бир томонлама рад этиш; ТҚФни амалга*

оширувчи органларга ноошкора асосда кўмаклашишда ўз вазифасини бажаришда ахборотни ноошкор олиш (қайд этиш) воситаларидан фойдаланиш; фан, техника, санъат ва бошқа фаолият соҳаларида махсус билимларга эга бўлган, тезкор-қидирув тадбирида мутахассис сифатида иштирок этишга жалб қилинган фуқаролар: агар улар тезкор-қидирув тадбирида иштирок этиш учун зарур бўлган фан, техника, санъат ва бошқа фаолият соҳаларида етарли даражада махсус билимларга эга бўлмасалар, тезкор-қидирув тадбирида қатнашишдан бош тортиш; ТҚТда уларнинг иштироки билан боғлиқ тадқиқотларни ўтказиш учун зарур бўлган материалларни сўраш (10-м); *ташкilotларнинг ҳуқуқлари*: ТҚФни амалга оширувчи органларга тезкор-қидирув фаолияти вазифаларини бажариш учун зарур бўлган маълумотларни тақдим этиш; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга шартнома бўйича фойдаланиш учун бинолар, транспорт воситалари, алоқа воситалари, мулк ҳуқуқи бўйича уларга тегишли бўлган бошқа мол-мулк, хўжалик бошқаруви, оператив бошқаруви билан таъминлаш; тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда ўзларига етказилган зарарни ўрнини қонун ҳужжатларига мувофиқ қопланиши учун мурожаат қилиш; тезкор-қидирув фаолияти билан шуғулланувчи органлар ва ташкilotлар ўртасида келишувлар бўлмаганда, тезкор-қидирув фаолияти вазифаларини бажариш учун зарур бўлган фаолиятни, ҳужжатларни ишлаб чиқаришда ёрдам бериш; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларни ёзма илтимосига биноан афсонавий ташкilot сифатида тезкор-қидирув фаолиятида иштирок этиш ёки бундай иштирок этишни рад этиш; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг хатти-ҳаракатлари устидан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи юқори органларга, прокурорга ёки судга қонун ҳужжатларига мувофиқ шикоят қилиш(11-м); *ТҚФ органларининг ҳуқуқлари*: ушбу қонунга ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш; фуқароларни уларни розилиги билан тезкор-қидирув тадбирларини тайёрлашга ва (ёки) уларда иштирок этишга жалб қилиш; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга ноошкора асосда ёрдам кўрсатишга рози бўлган фуқаролар билан бепул ёки пулли асосда ҳамкорлик ўрнатиш, улар билан ушбу қонунга мувофиқ шартнома тузиш; ушбу қонунга ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ маълумотлар базаларини (ёзувларни), ахборот тизимларини, ноошкора равишда маълумот олиш (тузатиш) воситаларини ва бошқа воситаларни яратиш ва

(ёки) улардан фойдаланиш; маълумотлар базаларидан (ёзувлардан), ахборот тизимларидан масофавий кириш йўли билан ва (ёки) моддий ахборот воситаларидан ушбу маълумотлар базалари (ёзувлар), ахборот тизими эгалари бўлган ташкилотдан, қонун ҳужжатларида белгиланган ҳолларда ва қонунда белгиланган тартибда бепул маълумот олиш; мулк ҳуқуқи бўйича фуқароларга тегишли бўлган бинолар, транспорт воситалари, алоқа воситалари ва бошқа мулклардан фойдаланиш; тезкор-қидирув фаолияти вазифаларини бажариш учун зарур бўлган ҳужжатларни ишлаб чиқариш, фойдаланиш; тезкор-қидирув фаолияти билан шуғулланувчи ташкилотлар ва бошқа органларга бундай ҳужжатларни ишлаб чиқариш ёки ишлаб чиқаришда ёрдам бериш тўғрисида ёзма сўров билан мурожаат қилиш; тезкор-қидирув фаолияти вазифаларини бажариш учун зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни тўплаш, қайта ишлаш, сақлаш ва ўрганиш; тезкор-қидирув фаолияти вазифаларини бажариш учун зарур бўлган маълумотларни фуқаролардан бепул ёки пуллик асосда олиш; тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш жараёнида олинган маълумотлардан ушбу қонун ва бошқа қонун ҳужжатига мувофиқ фойдаланиш; афсонавий ташкилотларни яратиш ва фойдаланиш; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи бошқа органларга тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш учун ёзма сўровномалар юбориш; ўзаро келишув тамойиллари асосида халқаро ташкилотлар, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва хорижий давлатлар махсус хизматларининг ёзма сўровномаларини бажариш; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга, бошқа фуқароларга қонун ҳужжатларига мувофиқ ноошкора равишда ёрдам кўрсатган ёки кўрсатаётган фуқароларни, уларнинг яқинларининг хавфсизлигини таъминлаш чораларини қўллаш тўғрисида қарор қабул қилиш учун маълумот тўплаш, шунингдек уларнинг мол-мулки жиноий тажовузлардан сақланишини таъминлаш; фуқароларни давлат сирларига қабул қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш учун маълумот тўплаш, фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғи ва атроф-муҳит учун катта хавф туғдирадиган объектларни ишлатиш билан боғлиқ ишлар, тезкор-қидирув фаолиятида иштирок этиш, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга ноошкора асосда ёрдам бериш; ушбу қонунга мувофиқ ўз ваколатлари доирасида тезкор-қидирув фаолиятини ташкил этиш ва амалга оширишни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ва маҳаллий ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш ва қабул қилиш; тезкор-

қидирув фаолиятини амалга ошириш муносабати билан тузилган шартномани бажаришдан бир томонлама рад этиш, агар улар ушбу шартнома бўйича олинган барча нарсаларни қайтарса ёки тўласа; тезкор-қидирув фаолияти вазифаларини бажариш учун зарур бўлган маълумотлар базаларига (ёзувларига), ушбу ташкилотларга тегишли ахборот тизимларига ўзгартиришлар киритиш учун ташкилотларга ёзма сўровномалар юбориш; ушбу қонунга ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларни амалга ошириши; афсоналаштирилган ташкилотларни яратиш каби ҳуқуқлар божхона органларига тааллуқли эмаслиги; Беларусь Республикаси Қуролли кучларининг разведка хизматлари Беларусь Республикаси Қуролли кучлари разведка хизматларининг хавфсизлигини таъминлаш учун тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириши(15-м)”¹⁰ кабилар назарда тутилгани, ушбу қонунга биноан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда фуқароларни 14 та, ташкилотларнинг 7 та, ТҚФни амалга оширувчи органларнинг 18 та ҳуқуқлари кўрсатилганлиги маълум бўлди.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида: “ушбу қонуннинг 14-моддасида назарда тутилган тезкор-қидирув тадбирларини ошкора ва ноошкора ўтказиш; ноошкора асосда кўмаклашиш истагини билдирган шахслар билан пулли ёки бепул ҳамкорлик ўрнатиш; юридик ёки жисмоний шахсларнинг розилиги билан уларга тегишли хизмат жойлари ва турар жойлардан, транспорт воситалари ва бошқа мол-мулкдан фойдаланиш; ўз зиммаларига юклатилган вазифаларни ҳал этиш учун махсус билимларга эга бўлган мутахассислар ёрдамидан фойдаланиш; видео- ва аудиоёзув, кино- ва фотосуратга олиш воситаларини, шунингдек инсоннинг ҳаёти ва соғлиғи, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулки, атроф-муҳит учун хавфсиз бошқа техника воситаларини қўллаш; тезкор-қидирув учун мўлжалланган ахборот тизимларини яратиш ва улардан фойдаланиши”¹¹ каби 6 та ҳуқуқлари кўрсатилган бўлиб, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар қонунчиликка мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкинлиги таъкидлаб ўтилган.

¹⁰ Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года №307-3 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://base.spinform.ru/> (мурожаат вақти: 06.03.2023).

¹¹ Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги 344-сон “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни // Электрон манба: <https://lex.uz/> (мурожаат вақти: 06.03.2023).

Ўрганилган 11 та давлатларнинг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун нормалари мазмунида назарда тутилган тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг ҳуқуқларини ўрганиш асосида *биринчидан*, Украина ТҚФ қонуни бўйича ТҚФни амалга оширувчи орган ходимлари 21 та ҳуқуқларидан фойдаланишда Украина Жиноят-процессуал кодекс нормасига асосланиши; *иккинчидан*, Қозоғистон қонунига кўра, ТҚФнинг вазифаларини ҳал қилишда муҳим бўлган маълумотларни бошқа ташкилотлардан бепул олиш, улардан фойдаланиш ҳуқуқининг белгиланганлиги; *учинчидан*, Россия Федерацияси қонунига кўра, тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш вақтида нарсалар ва ҳужжатлар, материаллар олиб қўйилган тақдирда, олиб қўйишни амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси РФ ЖПК талабларига биноан баённома тузилиши; *тўртинчидан*, Қирғизистон ва Озарбайжон ТҚФ қонунларида назарда тутилган ҳуқуқлар, РФнинг ТҚФ қонунига кўрсатилган ТҚФ органларининг ҳуқуқлари билан деярли бир хил эканлиги; *бешинчидан*, Литва қонунига кўра, ТҚФни амалга оширувчи органларни ходимлари расмий тайёрлаш ва ишлаб чиқарувчи ташкилотлардан психотроп моддалар ёки гиёҳвандлик воситалари ва 1-тоифадаги прекурсорларни сотиб олиш ҳуқуқига эгалиги; *олтинчидан*, Қирғизистон ва Тожикистон ТҚФ қонунларига биноан ТҚФни амалга оширувчи органлар мансабдор шахсларини қонуний талаблари бундай талаблар қўйилган жисмоний ва юридик шахс томонидан бажарилиши мажбурий бўлиб ва уларнинг бажарилишига тўсқинлик қилиш тақиқланиши белгилангани; *еттинчидан*, Молдова қонунига кўра, прокурор, прокуратура ходимлари томонидан махсус-қидирув фаолиятини амалга оширувчи қидирув офицерига ноқонуний кўрсатма берилганида, ушбу кўрсатмани бажарилиши уларнинг ҳаёти, соғлиғига реал хавф келтириб чиқарса, прокурорнинг ёзма кўрсатмасини бажаришни рад этишга, ёзма кўрсатмаларни бажаришдан бош тортиш асослари ҳақида юқори турувчи прокурорга хабар беришга ҳақли эканлиги белгилангани; *саккизинчидан*, Беларусь ТҚФ қонунига кўра, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда фуқаролар(14 та), ташкилотлар (7 та), ТҚФни амалга оширувчи органларнинг (18 та) ҳуқуқлари кўрсатилган бўлиб, бундай ҳуқуқлар фақат Беларусь ТҚФ қонунчилигида ўз аксини топганлиги; *тўққизинчидан*, Ўзбекистон ТҚФ қонунига ҳуқуқлар (6 та)

МДХ давлатлари ТҚФ қонун нормаларига таяниб қабул қилинганлигини таъкилаб ўтиш жоиз.

Юқоридаги таҳлиллар асосида Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг тезкор-қидирув фаолиятини вазифаларини бажариш билан боғлиқ ҳуқуқларини кенгайтириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Шу боис, Ўзбекистон Республикаси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонуннинг 12-моддаси биринчи қисми еттинчи хатбошини: “тезкор-қидирув учун мўлжалланган ахборот тизимларини яратиш ва улардан фойдаланиш”; “тезкор-қидирув фаолиятини вазифаларини ҳал этишда барча оммавий ахборот воситаларида расмий хабар, ахборот ва эълонларни бепул жойлаштириш ҳуқуқига эга” мазмунидаги саккизинчи хатбоши, шунингдек, 12-модданинг қисмини қуйидаги: “тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар мансабдор шахсларнинг қонуний талабларини жисмоний ва юридик шахс томонидан бажарилиши мажбурий бўлиб, уларни бажарилишига тўсқинлик қилиш тақиқланади” мазмунидаги иккинчи хатбоши билан тўлдириш таклиф этилади.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 15 январдаги ЎРҚ-78-сон “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида” қонуннинг 35-моддаси учинчи қисмини: “Суднинг айнан шу оммавий ахборот воситасида эълон қилиш тўғрисидаги қонуний кучга кирган қарори, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг расмий хабарлари ва эълонларини таҳририят суд қарори, расмий хабарда кўрсатилган муддатда бепул эълон қилиши шарт” мазмунида баён этиш таклиф этилади.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг 12-моддаси, “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги қонунни 35-моддасига киритилаётган тўлдиришларни қуйидагича изоҳлаймиз:

биринчидан, маълумки, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, шунингдек тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи 7 та ваколатли давлат органлари ичида тезкор-қидирув фаолиятининг қидирув ишларини ташкил этиш билан боғлиқ бевосита вазифаларни Ички ишлар органларининг тезкор бўлинмалари томонидан амалга оширилиб, ушбу вазифани бажаришнинг самарадорлигини оширишда айниқса, тергов ва суд органларидан яширинган, бедарак йўқолган ва таниб олинмаган

мурдаларнинг шахсини аниқлашда тезкор ходимлар муайян функцияларни бажаришда (масалан, расмий хабар ва эълонларни зудликда тарқатиш ва бошқ.) оммавий ахборот воситалари билан доимий ҳамкорлик амалга оширилиши талаб этади. Ушбу муҳим вазифаларнинг бажарилишида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини, қонуний манфаатларини таъминлаш тақозо этганлиги боис, Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари билан оммавий ахборот воситалари ўртасида амалий ҳамкорликни шартнома шаклида эмас, балки бепул амалга оширилишини лозим деб ҳисоблаймиз;

иккинчидан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига биноан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ходимлари терговга қадар текширувни амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси деб ҳисобланиб, мазкур қонунга кўра: “ТҚФни амалга оширувчи орган ходимлари прокурор, терговчи ва суриштирувчининг кўрсатмалари ва топшириқларини бажариб, бошқа процессуал ҳаракатларни амалга оширишда кўмаклашади” мазмунидаги қоидалар белгиланган. Албатта, ЖПКда назарда тутилган ушбу мансабдор шахсларнинг кўрсатма ва топшириқларини ижро этишда ИИОлари тезкор бўлинмалари тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш жараёнида жисмоний ва юридик шахслар билан ижтимоий муносабатларга киришади. Уларнинг қонуний талаблари бажарилиши учун жисмоний ва юридик шахслар масъулиятини янада ошириш мақсадида, Қирғизистон(5-м), Тожикистон (15-м)ТҚФ тўғрисидаги қонунида назарда тутилган муҳим қоидага асосланиб, ТҚФ тўғрисидаги қонуннинг 12-моддаси иккинчи қисмини иккинчи хатбоши билан тўлдирилишини лозим деб ҳисоблаймиз;

учинчидан, Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун 4-моддасида белгиланган тезкор-қидирув фаолиятининг асосий вазифаларини ҳал этишда оммавий ахборот воситалари билан бепул шаклда ҳамкорликни амалга ошириш заруратини талаб этмоқда. Шу боис, “тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларни расмий хабарлари ва эълонлари” мазмунидаги қоидани Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 15 январдаги ЎРҚ-78-сон “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги қонуннинг 35-моддаси учинчи қисмига киритилиши орқали, тезкор-қидирув фаолиятининг асосий вазифаларини ҳал этишда оммавий ахборот воситалари билан

МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

амалий ҳамкорлик қилишда таҳлил қилинган икки қонун нормаларини ўзаро мутаносиблиги таъминланади деб ҳисоблаймиз.